

REVISIÓN DE LITERATURA:

MALOCCLUSIONES EN PACIENTES ADOLESCENTES Y NIÑOS Y SU RELACIÓN CON LOS TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES

MALOCCLUSIONS IN ADOLESCENT AND PEDIATRIC PATIENTS AND THEIR RELATIONSHIP TO TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS

William Ubilla Mazzini¹. Walter Palacios Valderrama². Christian Villamar Paez³. Cristina Coronel Quirola⁴

¹ Odontólogo. Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

² Odontólogo. Magister en Diseño Curricular. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-6812-3168>

³ Odontólogo. Magister en Salud Pública. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-3792-279X>

⁴ Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0007-8216-1500>

Correspondencia:
william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 19/05/2023

Aceptado: 05/07/2023

Publicado: 14/07/2023

RESUMEN

El aparato estomatognático es un sistema que comprende varias estructuras, de las cuales, el cráneo y la mandíbula están relacionados mediante las articulaciones temporomandibulares. La articulación temporomandibular (ATM) es la única articulación móvil entre los huesos de la cabeza que funcionan sincrónicamente; los trastornos temporomandibulares (TTM) forman un grupo de problemas clínicos que no solo van a comprometer la musculatura masticatoria sino también la ATM, entre otras estructuras. Objetivo: Analizar a las maloclusiones en pacientes adolescentes y niños, y su relación con los trastornos temporomandibulares. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de las causas que producen estos trastornos temporomandibulares, mediante una revisión bibliográfica en bases de datos como Scielo, Redalyc y Google académico, donde se seleccionaron 21 manuscritos. Las maloclusiones conllevan a fallos en el funcionamiento de la oclusión, que repercuten en la actividad de los músculos de la masticación y de la ATM, activándose un sistema de alarma que se manifiesta por síntomas y signos como el dolor, ruidos articulares y alteraciones de los diferentes movimientos mandibulares. resulta de vital importancia conocer su relación, para poder establecer un adecuado plan de tratamiento que permita la corrección de ambos y así minimizar el tiempo de intervención y alcanzar resultados favorables en la estética facial, en la función de los músculos masticatorios y articulares. Conclusión: La maloclusión puede ser la causa más común en la alteración de la ATM, ya que se produce una situación de inestabilidad máxilo mandibular no compensada que provoca una sobrecarga articular, ya sea porque dicha inestabilidad genere bruxismo o porque obligue a trabajar la ATM en una situación de carga desfavorable.

Palabras Clave: maloclusión, aparato estomatognático, articulaciones temporomandibulares, mandíbula, oclusión.

ABSTRACT

The stomatognathic apparatus is a system comprising several structures, of which the skull and the mandible are related through the temporomandibular joints. The temporomandibular joint (TMJ) is the only mobile joint between the bones of

the head that function synchronously; temporomandibular disorders (TMD) form a group of clinical problems that not only involve the masticatory musculature but also the TMJ, among other structures. Objective: To analyze temporomandibular disorders and their relationship with malocclusions in adolescent and pediatric patients. Materials and Methods: A descriptive study of the causes that produce these temporomandibular disorders was carried out by means of a bibliographic review in databases such as Scielo, Redalyc and Google Scholar, where 21 manuscripts were selected. Malocclusions lead to failures in the functioning of occlusion, which have repercussions on the activity of the masticatory muscles and the TMJ, activating an alarm system that is manifested by symptoms and signs such as pain, articular noises and alterations in the different mandibular movements. It is vitally important to know their relationship in order to establish an adequate treatment plan that allows the correction of both and thus minimize the intervention time and achieve favorable results in facial esthetics and in the function of the masticatory and articular muscles. Conclusion: Malocclusion may be the most common cause of TMJ disorders, since it produces a situation of uncompensated maxillomandibular instability that causes joint overload, either because this instability generates bruxism or because it forces the TMJ to work in a situation of unfavorable load.

Key words: malocclusion, stomatognathic apparatus, temporomandibular joints, mandible, occlusion.

INTRODUCCIÓN

El reconocimiento de la maloclusión como un importante problema de salud pública que debe ser atendido a través de los servicios de salud para la población general, implica la necesidad de conocerla para poder realizar una adecuada planeación de estrategias ortodónticas preventivas en niños y adolescentes.

La oclusión dentaria, se define como el contacto adecuado de las superficies incisales y oclusales entre las piezas superiores e inferiores generando armonía dental. En todo plan de tratamiento es necesario realizar una evaluación clínica debido a que habitualmente los pacientes acuden o requieren de asistencia odontológica para resolver un problema que afecta su salud dental. Al estar alterada la salud dental en la oclusión, se produce un desorden denominado "maloclusión" provocando irregularidades tanto estéticas como funcionales que, considerando la gravedad, en un tiempo a corto y/o largo plazo causarían complicaciones en la articulación temporomandibular. (1)

Esta afectación en la articulación temporomandibular se puede registrar desde algo leve a severo, es ahí donde se involucran a los trastornos temporomandibulares (TTM), los cuales, abarcan una serie de signos y síntomas clínicos que provocan alteraciones dentales, musculares y

articulares en el sistema estomatognático, generando molestias como dolor o ruidos en la articulación temporomandibular. (1)

Una definición completa e ilustrativa es la establecida por Jablonsky: "...aquella malposición y contacto de los dientes maxilares y mandibulares capaz de interferir con la mayor eficiencia de los movimientos excursivos de la mandíbula que son esenciales para la masticación" (2)

La maloclusión es un término universalmente aceptado y fácilmente comprensible, pero que no se debe considerar una antítesis de los que es una oclusión ideal y normal. Existe una línea continua entre lo ideal, lo normal y lo maloclusivo, que debe entenderse como un hecho biológico difícilmente separable y que solo la comunicación interprofesional y la didáctica obligan a presentarlo como entidades aisladas. El término maloclusión, pues, es genérico, la calificación de normal o anormal es una cuestión de grados, que debe de ser matizada individualmente en cada paciente. (2)

Desde 1899 en que Edward Angle realizó la primera descripción de las relaciones oclusales de los dientes, hasta la fecha, la oclusión no ha dejado de ser tema de interés y de debate. La maloclusión constituye la mal posición dentaria y según la Organización Mundial de la

Salud (OMS) es una entidad patológica que ocupa el tercer lugar entre las enfermedades bucales. (1)

Para el diagnóstico de los trastornos temporomandibulares se han elaborado desde hace años diversos índices, siendo el más usado y de mayor aceptación el Índice de Helkimo, que fue modificado por Maglione en 1986 con el fin de realizarle mejoras en su distribución de severidad.

La investigación científica de los trastornos de las articulaciones temporomandibulares en los Estados Unidos de Norte América empezó en el siglo XX. A finales del siglo XIX, los estudios de Costen y Cristhensen en Alemania y antes de la primera guerra mundial, ya sugerían que el estado oclusal podía influir en la función de los músculos masticatorios. Estudios recientes sobre el tema sugieren la correlación entre las maloclusiones y la presencia de TTM. (1)

Por la alta incidencia, prevalencia e implicaciones negativas de las maloclusiones y los TTM, resulta de vital importancia conocer su relación, para poder establecer un adecuado plan de tratamiento que permita la corrección de ambos y así minimizar el tiempo de intervención y alcanzar resultados favorables en la estética facial, en la función de los músculos masticatorios y articulares. (1)

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, ya que, e realizó un estudio sobre las prevalencias, etiología, manifestaciones clínicas que provocan los factores de riesgo en relación a los trastornos temporomandibulares y las maloclusiones en adolescentes y niños.

La metodología utilizada fue mediante la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas científicas. Para la selección de las fuentes bibliográficas se trabajó en las bases de datos de Scielo, Redalyc y Google Académico, encontrando un total de 45 artículos relacionados a la

temática, sin embargo, solo se seleccionaron un total de 21 por su relevancia y relación directa con el tema planteado y de acuerdo a las palabras clave como Factores de riesgo, trastorno ATM, trastorno temporomandibular.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

La articulación temporomandibular (ATM) forma parte del aparato masticador o estomatognático, que incluye a los dientes y sus estructuras de soporte, huesos maxilares, mandibulares, así como huesos de cabeza y cara, músculos de cabeza y cuello, sistema vascular, nervioso y linfático de estos tejidos; constituyen una unidad funcional cuyos elementos se correlacionan íntimamente entre sí y con el resto del organismo. (3)

Fig1. Articulación temporomandibular

Fuente: trastorno de articulación temporomandibular.

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/tmj/symptoms-causes/syc-20350941>

Los cóndilos mandibulares se articulan en la fosa mandibular del hueso temporal, las áreas articulares de ambos huesos no se corresponden entre sí, lo hacen a través de un disco interarticular que genera 2 cavidades sinoviales separadas que la hacen compleja, las cuales deben funcionar al unísono. La ATM es una articulación clasificada como sinovial de tipo gínglimo modificada, que permite movimientos conjugados de traslación, rotación y elevación, y descenso. (4)

Los trastornos temporomandibulares (TTM) comprenden una serie de alteraciones intraarticulares, periarticulares, sistémicas, aunque se puede manifestar como combinaciones entre ellas, Los signos y síntomas que se presentan en los TTM son numerosos, incluyen ruidos en la articulación como chasquidos o crepitación, dolor de los músculos masticadores y suprahioides a la palpación o durante la masticación, limitación de los movimientos mandibulares, alteraciones de apertura y cierre oral, contracción involuntaria de los músculos masticadores, cefalea, dolor periodontal, dolor facial difuso, otalgia y tinnitus, así como cambios degenerativos como los observados en la artrosis y artritis reumatoide Las maloclusiones unidas a factores locales o sistémicos propios o no del sistema estomatognático, forman parte o tienen una etiología multifactorial que influyen en la aparición de los trastornos temporomandibulares.

Las maloclusiones de clase I y II al estar asociadas a disfunciones neuromusculares y hábitos bucales deformantes, favorecen el crecimiento vertical posterior y por ende la rotación horaria de la mandíbula, que provocan problemas de la articulación temporomandibular, haciéndolas vulnerables a padecer algún signo o síntoma de trastorno temporomandibular. La presencia de los hábitos bucales deformantes es otra causa importante de disfunción presentes en este estudio como el empuje lingual, la respiración bucal, succión del pulgar y succión del tete en ese orden decreciente.

Signos y síntomas de trastornos temporomandibulares:

- Restricción de la apertura bucal: 40 mm como valor mínimo.
- Dolor muscular: detectar la presencia o ausencia de dolor, pterigoideo externo, maseteros, vientre posterior del digástrico, pterigoideo interno y temporal.

- Ruido articular: presencia o no de ruido a nivel de la articulación temporomandibular, con la ayuda del estetoscopio.

Las maloclusiones y el estrés conllevan a una actividad muscular alterada lo que puede ocasionar contractura de los grupos musculares. Por lo tanto, si la combinación de los factores psicológicos y oclusales produce un abatimiento de la capacidad adaptativa del individuo.

Si alteramos el equilibrio de la oclusión se puede ver afectado el cartílago de la articulación temporomandibular, dando lugar a problemas musculares, dolores de cabeza y, con el tiempo, disfunciones mandibulares.

Las maloclusiones verticales

Esta mal-oclusión se manifiesta por una ausencia de contactos entre los dientes superiores e inferiores, es decir, hay un solapamiento de la arcada superior sobre la inferior. Una mordida correcta implicaría que un tercio de los dientes de la arcada superior solapasen los dientes de la arcada inferior. Dentro de esta mal-oclusión se puede observar:

- La mordida abierta. No hay un solapamiento de los dientes en el plano vertical.
- La sobremordida. Los dientes de la arcada superior al cerrar superan más un tercio los dientes de la arcada inferior. Se presenta cuando el maxilar superior se superpone de forma exagerada al maxilar inferior, es decir, hay una discrepancia de las de 2.5 mm. (5)
- Mordida borde a borde. Se observa cuando hay una sobremordida cero y hay un contacto entre los incisivos.
- Las maloclusiones transversales Estas se originan por una alteración en la anchura de los maxilares y/o a anomalías en la inclinación de los dientes. Dentro de estas mal-oclusiones tenemos:
- La mordida cruzada. Se da cuando la arcada dentaria superior se sitúa por dentro de la arcada

inferior. Puede tener caudas dentales o esqueléticas.

- Mordida de tijera. Se observa cuando en la mordida, la cúspide de los molares superiores está por fuera de los inferiores.

Las maloclusiones sagitales o en el plano antero-posterior

Estas se clasifican teniendo en cuenta la posición de los molares permanentes en el sentido antero-posterior. Así pues, tenemos tres tipos de maloclusiones que son:

- Maloclusión Clase I: Se considera como la mordida correcta y normal. Se origina cuando el canino superior se sitúa por detrás del canino inferior.
- Maloclusión de Clase II: La arcada dental superior se sitúa más adelantada que la arcada dental inferior a nivel de canino y molar.
- Maloclusión de Clase III: La arcada dental inferior se sitúa adelantada con respecto a la superior y ello puede tener una causa dental o esquelética.

Fuente: Ant. J. P. Oclusión

Fuente: maloclusiones dentarias y esqueléticas.

<https://www.institutodesaludbucal.com/ultimas-notas/2017/07/maloclusiones-dentarias-y-esqueleticas/>

La causa de los TTM es multifactorial, e incluye principalmente a traumatismos, anomalías oclusales, hábitos parafuncionales, posturas incorrectas, tratamientos ortodónticos deficientes y el estrés crónico. En los niños y adolescentes, los signos y síntomas de TTM se han relacionado con hiperactividad, agresividad, déficit de atención y trastornos de la personalidad; también son frecuentes en casos de depresión, ansiedad y tensión emocional, causados por eventos como la llegada de un hermano a la familia, maltrato infantil verbal y/o físico, "bullying" escolar, separación de los padres o la pérdida de un ser querido, entre otros (6)

Respecto de la etiología, se ha propuesto que es de carácter multifactorial, involucrando a un gran número de factores causales directos e indirectos. Otro enfoque prefiere utilizar el concepto de factores de riesgo, siendo éstos aquellos que, por sí solos, no son capaces de provocar la enfermedad, pero que asociados con otros factores, pueden sobrepasar la capacidad homeostática del individuo y desencadenar la patología. (7)

Es así como se sugiere clasificarlos como:

- Factores predisponentes: son aquellos factores propios del individuo que aumentan el riesgo de TTM, como son: discrepancias estructurales, desarmonías ortopédicas, rasgos psicológicos, desórdenes fisiológicos y enfermedades sistémicas. (7)
- Factores precipitantes: iniciadores o desencadenantes, son aquellos relacionados con el comienzo de TTM, especialmente las cargas perjudiciales recibidas por el sistema masticatorio (accidentes, parafunciones, etc) las cuales pueden ser agudas o crónicas. (7)
- Factores perpetuantes: son aquellos que impiden la curación y favorecen el avance de un TTM. Pueden ser locales o sistémicos, tales como: terapia equivocada, estrés emocional, etc. (7)

En general, se consideran cinco factores esenciales asociados a los TTM, cuya importancia varía

considerablemente entre los pacientes (Okeson, 2002), a saber:

- a) Condiciones oclusales
- b) Actividades parafuncionales orales
- c) Traumatismos
- d) Dolor profundo
- e) Estrés emocional aumentado

La relación intrínseca entre alteración oclusal y trastorno articular no es un paradigma que se cumpla siempre. Sin embargo, el análisis oclusal debe ser siempre un requisito imprescindible en la exploración del paciente disfuncional ya que multitud de estudios demuestran que puede representar un factor etiológico de primer orden. La relación entre cada tipo de maloclusión y un determinado trastorno temporomandibular (TTM), se evidencia a través de las distintas posiciones condilares en la cavidad glenoidea.

OCLUSION DENTAL

Según Grethel Cisneros (8): "La oclusión dental se refiere a las relaciones que se establecen al poner los arcos dentarios en contacto, tanto en céntrica como en protrusión o movimientos laterales. Es considerado el fenómeno más dinámico que se observa en la boca. Sus características durante el proceso de dentición primaria se consideran precursoras de la oclusión de la dentición permanente."

Ahora bien, la finalidad de la oclusión es la masticación, conocida como la suma de ciclos o movimientos masticatorios necesarios y suficientes para reducir todo alimento a un tamaño, consistencia y forma adecuada. Así pues, la masticación posibilita la alimentación que, a través de degluciones sucesivas, se completa totalmente. Existen diferentes clasificaciones de las maloclusiones y su definición, entre ellas la de Angle, Strang, Anderson, Hellman, Stoller, Andrews entre otros. Estos autores han tratado de establecer lo que es una oclusión normal y cuándo deja de serlo para convertirse en maloclusión; sin

embargo, no se ha establecido ningún método para unificar dichos criterios.

CLASIFICACIÓN DE LAS MALOCLUSIONES

Angle definió a las maloclusiones como las alteraciones del crecimiento y desarrollo normal de la dentadura y las clasifico en tres planos del espacio: anteroposterior, vertical y transversal ya que la maloclusión no solo afecta a los dientes, sino a todo el aparato estomatognático en general. Y afirmó una clasificación de maloclusiones agrupándolas en tres clases (9)

Clase I: Caracterizada por las relaciones mesiodistales normales de los maxilares y arcos dentales, indicada por la oclusión normal en los primeros molares. En promedio los arcos dentales están ligeramente colapsados, con el correspondiente apiñamiento en la zona anterior de la maloclusión, esta confinada principalmente a variaciones de la línea de oclusión en la zona de incisivos y caninos (9). Fig 3.

Fig. 3: Maloclusión Clase I según Angle

Fuente: Clasificación de Angle.

<https://www.slideshare.net/carloscarlosmolina/clasificacion-de-anlge>

Clase II: Cuando los primeros molares inferiores ocluyen distalmente a su relación normal con los primeros molares superiores en extensión de más de una mitad de ancho de una cúspide de cada lado. Y así sucesivamente los demás dientes ocluirán anormalmente y estarán forzados a una posición de oclusión distal, causando una retrusión de la mandíbula. Aquí existen dos tipos, pero se las diferencia en la posición de los incisivos, en la primera siendo protruidos y en la segunda retraídos. (9) Fig 4

Fig. 4: Maloclusión Clase II según Angle

Fuente: Clasificación de Angle. URL:

<https://www.slideshare.net/carlosmedina/clasificacion-de-angle>

Clase III: Caracterizada por la oclusión mesial de ambas hemiarquadas del arco dental inferior hasta la extensión de ligeramente más de una mitad del ancho de una cúspide de cada lado. Puede existir apiñamiento en ambas arcadas, especialmente en el arco superior y existe inclinación lingual de los incisivos inferiores y caninos. El sistema neuromuscular es anormal encontrando una protrusión ósea mandibular. (9) Fig. 5

Fig. 5: Maloclusión Clase III según Angle

Fuente: Clases de Angle.

<https://www.odontologosdehoy.com/clases-de-angle/>

Trastornos Temporomandibulares (TTM)

Los TTM en pacientes infantiles abarca muchos problemas clínicos, incluidos los músculos masticatorios, los músculos de la articulación temporomandibular y las estructuras relacionadas (como dientes, orejas y cuello).

Pueden aparecer como una combinación de alguna tensión muscular y problemas de la anatomía dentro de la articulación temporomandibular, algunas veces suelen intervenir componentes psicológicos u otros factores.

Los TTM son de etiología multifactorial, que incluye trauma directo, indirecto o microtrauma, y factores de riesgo oclusales como posturas nocivas, entre otros.

Se han publicado varios estudios que tratan sobre los síntomas que presentan los pacientes infantiles con TTM. Estos problemas se caracterizan principalmente por la presencia de dolor, tanto en la ATM, la región periauricular y en los músculos masticatorios; además de limitación de la apertura bucal, desviaciones de la mandíbula durante los movimientos de apertura y cierre, chasquidos y/o crepitaciones de la articulación. (10)

Uno de los problemas más habituales de trastornos temporomandibulares es, la maloclusión es uno de los problemas más comunes en la salud bucal. Precisamente porque la posición de los dientes es incorrecta, cuando los dientes están completamente cerrados, existe una aceptación incorrecta entre ellos.

Es importante definir las maloclusiones en función de la función de las estructuras existentes en la cavidad bucal, ya que no solo se relacionan con la mala posición de los dientes.

Dental: Cuando el problema es solo de los dientes. En este caso, debemos indicar el tipo de dentición existente: temporal, mixta o permanente.

Esquelética: cuando el problema es la mandíbula superior y / o la mandíbula inferior (tamaño).

Dentoesquelética: Cuando encontramos cambios en el valor de los dientes y los huesos.

Funcionalidad: en este caso, el diagnóstico se basará en el examen clínico para evaluar la funcionalidad.

De acuerdo con la maloclusión, es muy importante tomar una acción / revisión oportuna, es decir, en la infancia, debido al desarrollo de la propia anatomía del niño, muchas personas han comenzado a mostrarla durante este período (la genética juega un papel importante), porque ciertos hábitos se desarrollarán en la infancia, como hábitos de succión nutricional a largo plazo, hábitos de succión no nutritivos (por ejemplo, chuparse el

pezón o el pulgar) o hábitos funcionales, como inserción de la lengua, inserción de labios, respiración oral de empeoramiento y favorece la aparición de maloclusión.

Un hábito puede provocar anomalías dentarias y anomalías de los maxilares, esto dependerá del tipo de hábito y la gravedad de este. Existen diferentes tipos de malos hábitos orales que van a llegar a maloclusiones específicas y a diferentes grados ya sea leve, moderada o severa. (11)

Los niños que llegan a presentar estos hábitos suelen ser niños que cursan con problemas psicológicos y problemas familiares, cuando estos hábitos se diagnostican en una etapa inicial se puede dar un tratamiento psicológico para poder quitar ese hábito. (11)

Algunos de los malos hábitos infantiles que pueden provocar cambios en el crecimiento de la mandíbula en los niños son:

- Al chuparse el pulgar, el dedo debe chuparse de modo que la parte del dedo toque y se deforme con el tiempo. La deformación de la mandíbula superior causada por chuparse los dedos puede causar problemas como lesiones por mordedura, ensanchamiento de los dientes o mandíbula superior profunda.
- El uso prolongado e inadecuado del chupete puede causar un desarrollo anormal del paladar, lo que a su vez conduce a un desarrollo anormal de la mandíbula del niño, lo que puede hacer que sus dientes e incluso la mandíbula se muevan.
- La deglución atípica se debe a la falta de coordinación de los movimientos de los músculos faciales durante las comidas, lo que provoca problemas orales y del habla anormales. Respirar por la boca es el acto o hábito de respirar con la boca. Este hábito suele comenzar a una edad temprana y se manifiesta de diferentes formas.
- La respiración por la boca solo puede ser por la noche cuando el niño está durmiendo, hablando o

mezclando, o respirando por la nariz y la boca al mismo tiempo. Fig. 6

Fig. 6: Malos hábitos infantiles

Fuente: Maloclusión en niños.

<https://www.clinicadentalanabelpaterna.es/maloclusion-ninos-se-produce/>

El 75% de los niños y adolescentes presentan un cierto grado de trastorno oclusal, siendo el 37% maloclusiones severas. Por otro lado, otro factor de maloclusión sería la falta de piezas dentarias en la boca por ausencia de formación de éstas (agenesia), por fallo eruptivo a causa de dientes supernumerarios o por un error en la guía eruptiva del diente. (12)

Los antecedentes familiares son importantes para detectar un diagnóstico correcto de la maloclusión del niño que deberán ser detallados en la historia clínica.

Los hábitos de succión deberían erradicarse antes de los dos años para poder corregir espontáneamente la maloclusión ocasionada por éstos. (12)

Por ejemplo, tienen un gran componente genético:

- Cambios en la cronología de erupción.
- Cambios en el número de dientes, subdesarrollo o exceso de dientes.
- Algunos cambios en la erupción, como la desviación de los caninos hacia la dirección, pero no erupción.
- Hay algunos cambios en la relación entre las arcadas dentales, aunque estos cambios se ven muy

afectados por factores ambientales (por ejemplo, una mordida abierta puede tener un componente genético, pero también puede verse afectada por el hábito de la inserción de la lengua o chuparse el dedo).

- Cambios en la posición y tamaño de los maxilares: Debido al aumento del tamaño de los maxilares o la hipoplasia del maxilar.

El diagnóstico debe hacerse por el especialista en una visita que incluye historia clínica completa, exploración clínica del paciente o examen radiográfico o de modelos si así se precisa. El papel del ortodoncista es clave para poder realizar un diagnóstico temprano y llevar a cabo una prevención y un tratamiento de la maloclusión en el momento adecuado y así conseguir una buena salud oral en el futuro del niño. (12)

Se pueden utilizar algunos métodos para corregir estos malos hábitos. La evaluación de los ortodoncistas generalmente enfatiza la relación entre dientes, huesos y huesos, mientras ignora la función neuromuscular, pero la función de la Ortodoncia es asegurar la función normal de la mandíbula en condiciones fisiológicas y del tejido muscular., por lo tanto, se convierte en el motor de la actividad funcional. Es por ello que, a la hora de determinar ciertos malos hábitos bucales de los pacientes, nuestro método de tratamiento no solo debe eliminar los malos hábitos, sino también el entrenamiento neuromuscular regular. Por esta razón, algunos dispositivos intraorales ayudan a restaurar la función correcta.

Debido a que los TTM son una condición común en pacientes con maloclusión, es necesaria la evaluación de las ATMs siempre que se piense en iniciar un tratamiento ortodóntico, para poder establecer un adecuado plan de tratamiento que permita la corrección de ambos y así minimizar el tiempo de intervención y alcanzar resultados favorables en la estética facial, la función articular y los músculos masticatorios (13).

En los últimos años se ha comunicado que los trastornos temporomandibulares no solo se pueden relacionar con la posición de la mandíbula y del cráneo, sino también con la columna cervical, las estructuras supra e infrahioideas, los hombros y la columna torácica y lumbar, que funcionan como una unidad biomecánica. Los cambios en cualquiera de estos componentes podrían desencadenar alteraciones en el Sistema Estomatognático (14).

El diagnóstico de los trastornos temporomandibulares (TTM) se puede realizar mediante diversos métodos, pudiéndose aplicar métodos clínicos o anamnéstico. Sin embargo, por las condiciones post Covid-19, se busca maneras rápidas y eficaz para realizar el diagnóstico del trastorno temporomandibular, siendo para esto importante el uso del Índice Anamnéstico Simplificado de Fonseca, el cual aparte de su fácil y rápido uso, también nos permite un enfoque de carácter epidemiológico en una población de gran tamaño (15).

El Índice Anamnéstico Simplificado de Fonseca es uno de los instrumentos disponibles para la caracterización de los síntomas de Trastornos Temporomandibulares y fue diseñado para clasificar a los pacientes de acuerdo a las categorías de severidad de TTM, demostrando una correlación grado de confiabilidad del 95% cuando se comparó al Índice Anamnéstico de Helkimo, y ha probado ser fácil de usar (16).

DISCUSIÓN

Varios estudios han mostrado que individuos con TTM presentan una excesiva posición anterior de la cabeza, usualmente asociada con un acortamiento de los músculos extensores cervicales posteriores, así como del esternocleidomastoideo (17). Es por esto que los músculos del cuello son importantes para la estabilidad estática y dinámica del complejo cabeza-cuello.

En la investigación de Cabo García, et al, se menciona que los factores psicológicos, en particular en el adulto

mayor, no solo favorecen la aparición de dolor bucofacial crónico, sino que además reduce sus capacidades para rehabilitarse. Aunque la oclusión no desempeña el mismo papel como causa de TTM en todos los pacientes, conviene considerar las condiciones oclusales desde los puntos de vista estático y dinámico, antes de descartarla como factor desencadenante. Los traumatismos pueden comprometer la mecánica normal de cóndilo-disco y provocar un trastorno intracapsular (18).

El estudio de Alvarado indica que, es bien reconocido que dentro de los problemas más prevalentes de salud oral se encuentran: la caries dental, la enfermedad periodontal y las maloclusiones, y ello no escapa de nuestra población en Perú, pero no podemos dejar de lado que los Trastornos Temporomandibulares (TTMs), en orden de importancia son las alteraciones que le siguen en orden de prevalencia siendo la causa más importante de dolor que no es de origen dentario dentro del sistema estomatognático (19). Este detalle es importante resaltar para la prevención de patologías que afecten a la cavidad bucal.

En la búsqueda constante de opciones de tratamiento para los TTM, en los últimos años se han utilizado los aparatos funcionales que brindan excelentes resultados, dado a que, esta aparatología logra crear nuevos reflejos posturales y otra dinámica mandibular que produzca y mantenga la armonía del sistema estomatognático, así como la alcanzar la eficiencia masticatoria que conduzca al sistema a un comportamiento saludable, un perfecto equilibrio oclusal y un fisiologismo correcto de la articulación temporomandibular (20). Con esto se evitan interferencias indeseables, se orientan los dientes a una posición funcional y estética, se cambia la dinámica oclusal y se promueve la corrección de los desequilibrios funcionales, esqueléticos y dentales.

Finalmente, en el estudio se obtuvo que un 43,9% de los pacientes presentó algún signo o síntoma de TTM, siendo los más prevalentes la desviación mandibular,

seguido por el ruido articular. El síntoma menos frecuente fue el dolor. Además, se observó una mayor presencia de signos y/o síntomas de TTM en apertura (21). Esto muestra que estos trastornos son patologías de cuidado absoluto, ya que afectan directa la funcionalidad del sistema estomatognático en todo su conjunto.

CONCLUSIONES

Los TTM son alteraciones que provocan afectaciones en distintas áreas del sistema estomatognático, como el dolor, la molestia a la masticación, problemas para la ejecución de los movimientos mandibulares etc, es por esto que el diagnóstico supone una respuesta importante para el tratamiento y prevención de dichos trastornos. Hoy en día se cuenta con distintos métodos de diagnóstico clínico y radiológico, como las radiografías laterales, panorámicas, tomografías, y demás exámenes que permiten al profesional encontrar el origen de la problemática en la cavidad bucal y sus alrededores.

Las maloclusiones dentarias y esqueléticas son una de las causas más frecuentes que producen los TTM, debido a la malposición de las piezas dentarias dentro de sus arcadas, o la mala relación entre maxilar y mandíbula, este tipo de alteraciones pueden además causar molestias al paciente a nivel funcional y estético, siendo este último un factor preponderante en la búsqueda de tratamientos por parte de los pacientes en la consulta odontológica.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Soto Cantero, Luis, et al. Trastornos temporomandibulares en pacientes con maloclusiones. Revista cubana de Estomatología. 2013;50(4):374-387.
2. Garza Cerna, Claudia. Disfunción temporomandibular en los diferentes tipos de maloclusión. 1993. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Nuevo León.
3. Arguello, Kelly. Maloclusiones dentales como factor de riesgo de trastornos temporomandibulares en

- pacientes de UCSG 2017. Revista científica Especialidades Odontológicas UG. 2017;1(1)
4. Castellano Navarro, J. M., et al. Fisiología de la articulación temporomandibular. Canarias médica y quirúrgica, 2006.
 5. Sively, Mercado, et al. Maloclusiones y calidad de vida en adolescentes. Revista Kiru. 2018;15(2).
 6. Rosales M., Garrocho J., Ruiz M., Márquez R., Pozos A. Manejo de los trastornos temporomandibulares en niños y adolescentes: Revisión de la literatura. Odovtos-Int. J. Dental SC. 2016;18(1): 41-48.
 7. Larenas Calderón, Claudia Carolina. Prevalencia de signos y síntomas de trastornos temporomandibulares en pacientes con maloclusión examinados en el postítulo de ortodoncia de la fouch entre los años 2013 y 2015. 2016. 2016. Universidad de Chile.
 8. Cisneros Domínguez, Grethel; Cruz Martínez, Irene. Detalles clínicos de la oclusión dental en niños de un círculo infantil. Medisan. 2017;21(7):781-787.
 9. Morales, Francisco. Clasificación de la maloclusión en los planos anteroposterior, vertical y transversal. Revista de la Asociación Dental Mexicana. 2007;64(3): 97-109.
 10. Grau León, Ileana, et al. Algunas consideraciones sobre los trastornos temporomandibulares. Revista cubana de Estomatología. 2005;42(3)
 11. Rivera, S., et al. Hábitos que promueven maloclusiones en infantes. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría, 2019.
 12. De La Torre Rodríguez, Elizabeth, et al. Factores de riesgo asociados a trastornos temporomandibulares. Revista cubana de estomatología. 2013;50(4): 364-373.
 13. Casassus R. Prevalencia de trastornos temporomandibulares en escolares de 10 a 14 años de la provincia de Santiago, Región Metropolitana 2007. Universidad de Chile, Facultad de Odontología, Escuela de Graduados, 2007
 14. Grade R, Caramês J, Pragosa A, Carvalhão J, Sousa S. Postura e Disfunção Temporomandibular: Controvérsias Actuais. Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial. 2008;49(2)
 15. Rodríguez Robles, Juan Franco Alexander. Relación entre el trastorno temporomandibular y la maloclusión dental utilizando el índice anamnésico simplificado de fonseca en pacientes del Centro de Salud Clas Nuevo Lurín en el año 2021. Universidad Norbert Wiener. 2022.
 16. Lázaro Valdiviezo, Jaime Alessandro. Validación del índice anamnésico simplificado de Fonseca para el diagnóstico de trastornos temporomandibulares. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2008.
 17. Stemper BD, Baisden JL, Yoganandan N, Pintar FA, Paskoff GR, Shender BS. Determination of normative neck muscle morphometry using upright MRI with comparison to supine data. Aviat Space Environ Med. 2010;81(9):878-82.
 18. Cabo Garcia, Rogelio; Grau León, Ileana Y Lorenzo Uribaz, Adriana. Factores de riesgo de los trastornos temporomandibulares en el adulto mayor. Medisur [online]. 2016;14(2):189-194
 19. Alvarado-Menacho, Sergio. Importancia de los índices simplificados en el diagnóstico y estudio de los Trastornos Temporomandibulares. Rev. Estomatol. Herediana. 2019;29(1): 89-94.
 20. Torres Rodriguez, Lourdes Caridad et al. Efectividad del Bionator de California en la disminución del grado de severidad de los trastornos temporomandibulares. Gac Méd Espirit. 2022;24(1):79-92
 21. Larenas-Calderon, Claudia; Saavedra-Layera, Loreto; Vergara-Nuñez, Cristian y Spano-Perez, Natalia. Prevalencia de signos y síntomas de trastornos temporomandibulares previo a tratamiento de ortodoncia en una población de Santiago, Chile. Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral. 2018;11(3):160-163

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo